

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM PEMERINTAH YANG TERDAFTAR BURSA EFEK INDONESIA

Darma Yanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

darmaisha@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Rasio Keuangan
Kinerja Keuangan

DOI:

10.5281/zenodo.1471114

ABSTRAK

Rumusan masalah bagaimanakah kinerja keuangan pada Bank Umum Pemerintah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam menilai kinerja keuangan Bank Umum Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Lokasi penelitian pada situs www.idx.co.id. Variabel yang digunakan adalah rasio keuangan dan kinerja bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif.

Hasil dari analisis kinerja Bank Umum Pemerintah dilihat dari rasio likuiditas yang menunjukkan kriteria sehat adalah Bank BNI. LDR pada Bank BRI menunjukkan kriteria tidak sehat yaitu 69%, LDR Bank BNI 85% cukup sehat, Bank BTN menunjukkan QR 93% kurang sehat. Rasio solvabilitas dari keempat Bank Umum Pemerintah ini menunjukkan kriteria sehat, nilai CAR Bank BRI 18%, Bank BNI 46%, Bank Mandiri 15% dan Bank BTN 37%. Rasio profitabilitas yang menunjukkan kriteria sehat adalah Bank BRI dan Mandiri sedangkan ROE Bank BNI menunjukkan kriteria kurang sehat yaitu 17,18% dan Bank BTN menunjukkan kriteria kurang sehat yaitu ROE 16,70% dan ROA 1,36%. Rasio Nilai Pasar, Nilai PER Bank BRI, BNI, Mandiri dan BTN dalam kondisi baik. Sedangkan MBV dari Bank BTN tergolong kurang baik karena nilai nominal saham yang dimiliki Bank BTN lebih kecil dibandingkan nilai pasarnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.